

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА

Набиев Бехзод Шавкатович

Высшая школа бизнеса и
предпринимательства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан

Аннотация. В современных условиях усиления конкуренции, нестабильности внешней среды и ускорения процессов глобализации особую актуальность приобретает проблема обеспечения экономической безопасности субъектов малого бизнеса. Малые предприятия играют важную роль в развитии национальной экономики, однако их деятельность сопровождается повышенной уязвимостью к различным внутренним и внешним угрозам. В связи с этим возникает необходимость разработки эффективных методов оценки уровня экономической безопасности и выявления факторов, влияющих на устойчивость функционирования малого бизнеса.

В данной статье рассматриваются критерии оценки экономической безопасности субъектов малого предпринимательства с использованием инструментария SWOT-анализа. Данный метод позволяет системно исследовать внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также определить внешние возможности и угрозы, оказывающие влияние на его экономическую устойчивость. В работе обоснована целесообразность применения SWOT-анализа как аналитического инструмента, способствующего комплексной диагностике состояния экономической безопасности малого бизнеса.

Ключевые слова: экономическая безопасность, малый бизнес, SWOT-анализ, критерии оценки, внутренние факторы, внешние угрозы, конкурентоспособность, устойчивое развитие, стратегический анализ, предпринимательская деятельность.

Annotatsiya. Zamonaviy sharoitda raqobatning kuchayishi, tashqi muhitning beqarorligi hamda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi sharoitida kichik biznes sub'yektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Kichik korxonalar milliy iqtisodiyot rivojlanishida muhim o'rin tutadi, biroq ularning faoliyati turli ichki va tashqi tahdidlarga nisbatan yuqori darajadagi zaiflik bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan kichik biznes faoliyatining barqarorligini ta'minlovchi omillarni aniqlash hamda iqtisodiy xavfsizlik darajasini baholashning samarali usullarini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi.

Mazkur maqolada kichik biznes sub'yektlarining iqtisodiy xavfsizligini baholash mezonlari SWOT-tahlil instrumentlaridan foydalanish asosida ko'rib chiqiladi. Ushbu metod korxonaning ichki kuchli va zaif tomonlarini tizimli ravishda o'rganish, shuningdek uning iqtisodiy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlash imkonini beradi. Ishda SWOT-tahlilni kichik biznesning iqtisodiy xavfsizlik holatini kompleks diagnostika qilishga xizmat qiluvchi samarali analitik vosita sifatida qo'llashning maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xavfsizlik, kichik biznes, SWOT-tahlil, baholash mezonlari, ichki omillar, tashqi tahdidlar, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, strategik tahlil, tadbirkorlik faoliyati.

Abstract. In modern conditions characterized by increasing competition, instability of the external environment, and the acceleration of globalization processes, the issue of ensuring the economic security of small business entities has become particularly relevant. Small enterprises play an important role in the development of the national economy; however, their activities are accompanied by increased vulnerability to various internal and external threats. In this regard, there is a need to develop effective methods for assessing the level of economic security and identifying the factors that influence the stability of small business operations.

This article examines the criteria for assessing the economic security of small business entities using the tools of SWOT analysis. This method makes it possible to systematically study the internal strengths and weaknesses of an enterprise, as well as to identify external opportunities and threats that influence its economic stability. The paper substantiates the feasibility of applying SWOT analysis as an analytical tool that contributes to a comprehensive diagnosis of the state of economic security in small businesses.

Key words: economic security, small business, SWOT analysis, assessment criteria, internal factors, external threats, competitiveness, sustainable development, strategic analysis, entrepreneurial activity.

ВВЕДЕНИЕ

В развитых странах мира многие социально-экономические вопросы развития с помощью малого бизнеса решаются положительно. По данным ООН, около 90 процентов всех предприятий - это малые и средние предприятия, на которые приходится 70 процентов работающего населения и 50 процентов мирового ВВП¹. Однако сила описания свободы и изменчивости в деятельности малого бизнеса, в свою очередь, увеличивает уровень риска в отрасли. В частности, различные уровни экономических колебаний, чрезвычайных ситуаций и кризисов представляют большую угрозу для устойчивости малого бизнеса. «В результате пандемии во всем мире многие малые предприятия прекратили свою деятельность, некоторые потеряли ежедневный доход, а некоторые оказались на грани банкротства. По данным Международной организации труда, количество предприятий, находящихся под угрозой банкротства, превышает 436 миллионов, большая часть из которых - малые предприятия. ... По данным портала Business Insider, стихийные бедствия привели к банкротству 40 процентов малых предприятий»². Поэтому на сегодняшний день считается важнейшим вопросом обеспечение экономической безопасности в малом бизнесе и частном предпринимательстве.

Для совершенствования научно-теоретических аспектов развития бизнеса, являющегося экономической и политической опорой страны теоретические и методологические основы нашли свое отражение в исследованиях таких зарубежных ученых как, А.Смит, Ж.Б.Сэй, А.Маршалл, Й.Шумпетер, Ж.Кейнс, Р.Хизрич, М.Питерс, Ф.Хайек, М.Лапуста, К.Макконнелл, С.Брю и другие.

Особенности безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства в экономической системе изучали ученые стран СНГ Абалкин М.И., Спанов М.С., Сеалова Г.С., Азарская М.А., Кочергина Т.Е., Рязанова О.А.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научные исследования выявления особенностей безопасности в экономической системе малого бизнеса провели такие зарубежные ученые как Л.И.Абалкин, Г.С.Сеялова, М.А.Азарская, Т.Е.Кочергина, О.А.Рязанова, И.Г.Борок, А.С.Микуленков, З.Чийкановски.³

В Узбекистане исследованием факторов, влияющих на экономическую безопасность, а также значимости и необходимости ее обеспечения в деятельности малого бизнеса занимаются такие ученые как Х.П.Абулкосимов, Ш.Р.Кабиров, Я.Э.Алиев, С.Хасанов, Б.О.Турсунов, И.С.Хотамов, М.К.Олимов, А.Ж.Исмоилов, С.С.Гуломов.⁴

И.С. Хотамов утверждает, что «Экономическая безопасность является одним из основных звеньев, обеспечивающих национальную безопасность государства, представляет собой совокупность взглядов, основанных на способах, средствах и методах гарантированного обеспечения экономических потребностей страны. В концептуальном виде он основан на анализе основных факторов экономического риска, вытекающих из состояния экономического потенциала государства.»⁵ С помощью данного теоретического взгляда автор подразумевает, что экономическая безопасность является фактором, удовлетворяющим потребности экономики страны.

О.А. Рузанова в своей исследовательской работе приводит следующее определение: «Экономическая безопасность субъектов малого бизнеса характеризуется наличием потенциала развития, возможностей обеспечения уровня финансовой устойчивости в условиях негативного воздействия внутренних и внешних факторов угрозы для малых предприятий.»⁶

О.И. Васильчук в своей научной теории выдвинул следующий подход: «Экономическая безопасность субъектов малого и среднего бизнеса - это совокупность нормативных и правовых условий, обеспечивающих устойчивое развитие предпринимательства в долгосрочной перспективе.»⁷ В данном подходе автор подразумевает, что на экономическую безопасность субъектов малого бизнеса и предпринимательства, помимо экономических факторов, влияют нормативно-правовые отношения.

- 1 Махмутов Т.А. Как коронавирус меняет работу малого и среднего бизнеса: закрытие магазинов, поддержка государства и время стартапов. - <https://ach.gov.ru/news/>
- 2 Соловьева В.Г. Влияние ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на малый бизнес. // Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (67), 2020. С.69.
- 3 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность теории до концепции долгосрочной стратегии // Проблемы современной России. М., 2011, с. 39-47.
- 4 Х.П.Абулкосимов "Иқтисодий хавфсизлик" ўқув қўлланма. –Т.: "Академия", 2006 й. 7-б.
- 5 И.С. Хотамов. "Иқтисодий хавфсизлик ва рақамли иқтисодиёт" мақола. "Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантиришда менежмент ва корпоратив бошқарувнинг аҳамияти" халқаро илмий-амалий конференция. –Т.: "ТДИУ" 2020 й. 376-б.
- 6 О. А. Рязанова. "Развитие мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода" дисс. –К.: 2018г. С-17.
- 7 Васильчук, О.И. Процедуры аудита деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, направленные на обеспечение экономической безопасности / О.И. Васильчук // Инновационное развитие экономики. – 2011. – № 3. – С. 17

Вышеперечисленные научные работы посвящены исследованию теоретических основ различных аспектов обеспечения экономической безопасности в деятельности малого бизнеса. Однако, на сегодняшний день недостаточно изучены особенности экономической безопасности в зависимости от сферы и отрасли деятельности малого бизнеса, разработка эффективных механизмов и инструментов обеспечения экономической безопасности в условиях широкомасштабной цифровизации, а также совершенствование ее законодательно-правовой основы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование проводилось в сочетании методов качественного и количественного анализа. В основу методологии исследования положен системный подход, при котором классификация угроз экономической безопасности рассматривалась как составная часть.

Конкретизированы теоретические основы концепции и систематизированы ее основные компоненты. С помощью сравнительного анализа сравнивались экономические последствия оценки экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства посредством SWOT-анализа. С помощью экономико-статистического подхода были оценены взаимосвязи.

В ходе исследования были использованы индуктивные и дедуктивные методы, сформулированы общие выводы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Были проанализированы экономические показатели малого бизнеса и частного предпринимательства, действующих в Наманганской области. Был проведен SWOT-анализ факторов, влияющих на устойчивость частного предпринимательства и экономическую безопасность, представлена основа для улучшения системы финансовой безопасности.

Понятие экономической безопасности в хозяйствующем субъекте тесно связано с угрозами, возникающими в процессе его деятельности. Сегодня в литературе встречаются разные определения терминов, и их можно по-разному интерпретировать как «угроза экономической безопасности», «угроза безопасности бизнеса», «угроза безопасности предприятия» или воспринимать как синонимы. Если рассортировать термины, то следует отдать приоритет термину «угроза экономической безопасности», что означает негативное влияние на любую экономическую деятельность.

При оценке уровня экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства необходимо оценивать его функциональные составляющие. Необходимо использовать метод SWOT-анализа.

SWOT-анализ - удобный инструмент для быстрой оценки стратегической позиции по теме. Стратегия SWOT-анализа - это эффективный метод анализа, позволяющий максимально полно показать лучшие внутренние возможности (сильные и слабые стороны) и внешнюю ситуацию (возможности и угрозы) (таблица 1).

Таблица 1. SWOT-анализ оценки экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства⁸

ВОЗМОЖНОСТИ	РИСКИ
<ul style="list-style-type: none">· Создание новых малых предприятий.· Нарастивание потенциала: природные ресурсы, научные и технические ресурсы, человеческие ресурсы и т. д.· Неправительственные некоммерческие организации, способствующие созданию научно-технических центров и развитию предпринимательства.· Использование энергии, топлива и прочая промышленная деятельность· Государственная поддержка в создании малого бизнеса, мобильность юридических лиц.	<ul style="list-style-type: none">· Отсутствие действенного механизма развития бизнеса и экономической безопасности.· Монопольная политика крупных предприятий.· Неадекватная экономическая политика для малого бизнеса.· Финансово-кредитная и налоговая система..

8 Соловьева В.Г. Влияние ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на малый бизнес. // Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (67), 2020. С.69.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА	СЛАБАЯ СТОРОНА
1. Увеличение количества новых рабочих мест. 2. Создание малых вспомогательных предприятий. 3. Государственная политика в организации и развитии предпринимательской деятельности. 4. Удовлетворение спроса 5. Свобода ведения бизнеса. 6. Льготы, предоставляемые государством при организации предпринимательства и производства. 7. Разработка нормативно-правовых документов о предпринимательстве и его эффективности. 8. Создание новых механизмов поддержки малого бизнеса.	1. Низкий уровень или отсутствие использования производственных технологий в регионе. 2. Монополия между отдельными видами деятельности. 3. Низкое использование достижений науки и техники. 4. Низкий уровень квалификации предпринимателей и персонала. 5. Вопросы финансовой безопасности 6. Отсутствие ресурсов или низкий коэффициент использования 7. Высокий уровень налогов. 8. Отсутствие естественной конкуренции. 9. Высокий уровень затрат.

Сильные стороны важны для обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития отрасли. С этой целью для оценки сильных и слабых сторон SWOT-анализа был проведен опрос среди субъектов предпринимательства, входящих в региональное отделение Торгово-промышленной палаты.

По результатам опроса общий вывод SWOT-анализа можно найти в матричной таблице ниже (таблица 2).

Таблица 2. Анкетные общие результаты SWOT-анализа экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства (в процентах)⁹

	Результаты оценок								
Сильная сторона	1	2	3	4	5	6	7	8	
Сильные возможности	28	20	25	30	37	22	25	35	
	Результаты оценок								
Слабая сторона	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слабые возможности	20	34	30	28	38	25	22	24	32

Результаты SWOT-анализа показали, что сильнейшая сторона в системе сильных сторон в обеспечении экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства (в процентах) «Сильная сторона» -1. «Увеличение количества новых рабочих мест», 4. «Удовлетворение спроса», 5. «Свобода ведения бизнеса», 8. «Создание новых механизмов поддержки малого бизнеса», «Слабые стороны» - 2. «Монополия между отдельными видами деятельности», 3. «Низкое использование достижений науки и техники», 4. «Низкий уровень квалификации предпринимателей и персонала», 5. «Проблемы финансовой безопасности», 9. «Факторы затрат», такие как отсутствие высоких зарплат

По результатам SWOT-анализа необходимо уделять больше внимания финансовым вопросам, повышать рациональное использование финансовых или иных ресурсов, а также повышать уровень квалифицированного персонала в развитии устойчивости и экономической безопасности малого бизнеса и частного сектора.

На сегодняшний день считается важным предотвращать различные угрозы, затрагивающие малый бизнес и частное предпринимательство. В современном деловом мире экономическая безопасность становится все более важным и многоцелевым компонентом административного управления. Понятие «угроза безопасности» меняется из года в год, и в список угроз постоянно добавляются новые факторы и элементы.

В своем исследовании Ю.А. Бурцев считает¹⁰ существенным влияние внешних факторов, влияющих на экономическую безопасность малого бизнеса и частного предпринимательства, и в качестве основных внешних факторов, влияющих на него, называет:

⁹ Источник авторская разработка

¹⁰ Ю.А.Бурцев. Экономическая безопасность малопредпринимательства в России. Научный журнал "Мир новой экономики".: №1/2016. С-90

- экономическое положение страны;
- страхование высокой стоимости;
- высокий уровень налогов;
- отсутствие квалифицированного персонала.

Повышение эффективности экономической безопасности в малом бизнесе и частном предпринимательстве достигается за счет классификации угроз и оценки экономической безопасности, а также повышения эффективности производственных и сервисных систем в малых предприятиях. Для этого необходимо обосновать классификацию основных угроз экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства (рисунок 1).

Рисунок 1. Основы классификации угроз, влияющих на экономическую безопасность малого бизнеса и частного предпринимательства¹¹

В данном рисунке включены нейтрализованные основы угроз экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства, основные факторы, буквально влияющие на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. К ненейтрализованным базам относятся факторы, частично влияющие на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.

Классификация угроз экономической безопасности показывает, во-первых, что угрозы сегодня имеют теоретическую основу и, во-вторых, имеют практическое значение. Это, в свою очередь, позволяет разделить угрозы на малые, средние и большие классы.

Классификации можно считать теоретически важными при проведении будущих анализов экономической безопасности, особенно при выполнении STEP или SWOT-анализа (таблица 3).

Таблица 3. Классификация угроз экономической безопасности¹²

№	Характерная черта	Содержание
1	Угрозы объекту	Внутренние и внешние
2	Наличие	Текущее и потенциальное
3	Время, в которое это может произойти	Постоянный или случайный
4	Уровень	Явный или неявный
5	Объективное присутствие	Истинный или четкий фокус
6	Воздействие на объект	Бывает активным или пассивным
7	Уровень происхождения	Правовой, экономический, экологический, технический, социальный

11 Источник авторская разработка

12 Источник авторская разработка

Эти классификации были разработаны с учетом ключевых элементов, которые влияют на уровень экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства, а также на способность предотвращать и оценивать его, а также теоретические основы ученых по данной теме.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам исследования в данной статье были сделаны следующие выводы:

1. Активизация хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства на основе обеспечения экономической безопасности при государственном регулировании малого бизнеса и предпринимательства. Такая среда называется бизнес средой, которая обеспечивает определенную экономическую свободу, наличие предпринимательского сообщества, наличие рыночных приоритетов в экономических отношениях, формирование предпринимательского капитала и предотвращение различных угроз в использовании необходимых ресурсов.

2. Признание малого бизнеса и частного предпринимательства теми, кто осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности и риска - это независимый субъект, который преследует свои цели с риском для получения прибыли. В этом контексте экономическая безопасность посредством выявления и оценки факторов риска и угроз, влияющих на бизнес, должна рассматриваться как важный элемент.

3. Анализ правовых норм и мнений различных ученых позволил выявить важные особенности и роли экономической безопасности. Основные понятия и категории, теоретические взгляды, высказанные авторами, логически связаны в концептуальной модели экономической безопасности: стратегия, государственная политика, экономическая безопасность, основные и частные принципы экономической безопасности, безопасность экономической деятельности. Это, в свою очередь, позволяет на основе концептуальных подходов обеспечить теоретические и методологические основы экономической безопасности малого бизнеса и предпринимательства. Это также повышает эффективность экономической безопасности, что является одним из ключевых условий развития.

4. Повышает возможность обеспечения экономической безопасности деятельности за счет учета общих характеристик, влияющих на финансовую безопасность малого бизнеса и частного предпринимательства. В связи с этим внедрение SWOT-анализа эффективно при оценке финансовой устойчивости на основе обеспечения экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства. В результате SWOT-анализа и опроса исследование показало, что финансовая безопасность является важным фактором обеспечения экономической безопасности малого бизнеса и частного предпринимательства.

Это, в свою очередь, увеличивает способность предприятий теоретически выявлять и предотвращать решения проблем безопасности в отрасли.

Список использованной литературы:

1. Махмутов Т.А. Как коронавирус меняет работу малого и среднего бизнеса: закрытие магазинов, поддержка государства и время стартапов. - <https://ach.gov.ru/news/>
2. Соловьева В.Г. Влияние ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на малый бизнес. // Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (67), 2020. С.69.
3. Абалкин Л.И. Экономической безопасности теории до концепции долгосрочной стратегии // Проблемы современной России. М., 2011, с. 39-47.
4. Абалкин Л.И. Экономической безопасности теории до концепции долгосрочной стратегии // Проблемы современной России. М., 2011, с. 39-47.
5. Ҳ.П.Абулқосимов "Иқтисодий хавфсизлик" ўқув қўлланма. –Т.: "Академия", 2006 й. 7-б.
6. И.С. Хотамов. "Иқтисодий хавфсизлик ва рақамли иқтисодиёт" мақола. "Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантиришда менежмент ва корпоратив бошқарувнинг аҳамияти" халқаро илмий-амалий конференция. –Т.: "ТДИУ" 2020 й. 376-б.
7. О. А. Рязанова. "Развитие мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода" дисс. –К.: 2018г. С-17.
8. Васильчук, О.И. Процедуры аудита деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, направленные на обеспечение экономической безопасности / О.И. Васильчук // Инновационное развитие экономики. – 2011. – № 3. – С. 17
9. Ю.А.Бурцев. Экономическая безопасность малопредпринимательства в России. Научный журнал "Мир новой экономики".: №1/2016. С-90

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

